

YOSHLAR TARBIIYASIDA MILLIY AN‘ANALAR VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING UYG‘UNLIGI

Egamov Yusufboy Ergashbek o‘g‘li

Urganch davlat pedagogika instituti Filologiya va tarix fakulteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15252899>

Annotatsiya. Ushbu maqolada yosh avlodning tarbiyasidagi milliy an‘ana, urf-odatlar va zamonaviy texnologiyalarning o‘rni va roli yoritib beriladi. Milliy qadriyatlar va zamonaviy texnologiyalarining uyg‘unligi ko‘rsatib o‘tiladi.

Kalit so‘zlar: Yoshlar, yoshlar tarbiyasi, milliy an‘analar, urf-odatlar, qadriyatlar, zamonaviy texnologiyalar, interfaol metodlar, platformalar, dasturlar, rivojlanish, kelajak.

Abstract. This article highlights the place and the role of national traditions, customs and modern technologies in the upbringing of the younger generation. The harmony of national values and modern technologies is shown.

Keywords: Youth, education, national traditions, customs, values, modern technologies, interactive methods, platforms, development, future.

Аннотация. В этой статье роли и луна молодого поколения возведены и излучаются. Указана гармония национальных ценностей и современных технологий.

Ключевые слова: Молодежь, образование, национальные традиции, обычаи, ценности, современные технологии, интерактивные методы, духовность, развитие.

Davlat va jamiyatning rivojlanishi hamda taraqqiy etishi yosh avlodning yaxshi ta‘lim-tarbiya va sifatli bilim olishiga bog‘liqdir. Mamlakatimizda yoshlarning sifatli ta‘lim va tarbiya olishlari uchun ko‘plab e‘tirofga loyiq ishlar qilinmoqda. Bu borada milliy an‘analar, urf-odatlar va qadriyatlar hamda zamonaviy texnologiyalardan ham foydalanilmoqda.

Yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlarning o‘rni juda katta va muhim ahamiyat kasb etadi. Milliy qadriyatlar – bu xalqning tarixiy, madaniy va ma‘naviy merosi

bo‘lib, avloddan avlodga o‘tib kelgan an‘ana, urf-odat va odob-axloq qoidalaridan iborat. Ushbu qadriyatlar yoshlar tarbiyasida asosiy rol o‘ynab, ularni shaxs sifatida shakllanishida, jamiyatda o‘z o‘rnini topishida va milliy o‘zlikni anglashida katta ahamiyatga ega. Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 2018-yil 28-dekabrda Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasida “Oldimizga qo‘ygan ulkan vazifalarni amalga oshirishda biz uchun kuch-qudrat manbai bo‘ladigan milliy g‘oya va ma‘naviyatimizni rivojlantirishimiz zarur. Xususan, milliy o‘zligimizni anglash, Vatanimizning qadimiy va boy tarixini o‘rganish, bu borada ilmiy tadqiqot ishlarini kuchaytirish, gumanitar soha olimlarini har tomonlama qo‘llab-quvvatlashimiz lozim”, [1]-deya ta‘kidlab o‘tdilar.

Yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlar katta o‘rin egallaydi. Bunga misol sifatida turli shakllarda namoyon bo‘ladigan madaniyat durdonalari, tarix, xalq og‘zaki ijodi namunalari, xalq hunarmandchiligi, tarixiy va madaniy yodgorliklar, arxitektura va hokazolarni keltirishimiz mumkin. “O‘zbek xalqining qadimiy "ustoz-shogird" an‘anasi yoshlar tarbiyasida axloqiy-etik me‘yorlarni singdirishda muhim vositadir. Bu tizim orqali nafaqat kasbiy ko‘nikmalar, balki insoniylik tamoyillari ham avloddan avlodga o‘tib kelgan” [2].

Milliy qadriyatlarimizni anglash, an‘analarimiz, urf-odatlarimiz, shonli tariximizni o‘rganish orqali yosh avlod ong-u shuurida “vatanparvarlik”, “vatanni sevish”, “vatanidan faxrlanish” kabi ijobiy tuyg‘ular shakllantiriladi. “Davlat va jamiyat bolalarda hamda yoshlarda milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlikni, mamlakatidan hamda xalqining boy madaniy merosidan faxrlanishni, vatanparvarlik va Vatanga bo‘lgan mehr-muhabbat tuyg‘ularini shakllantirish to‘g‘risida g‘amxo‘rlik qiladi” [3]. Qadriyatlar jamiyatimizning boyligi, bizning milliy iftixorimiz sanalib, milliy qadriyatlarga hurmat bilan qarash millatning o‘ziga hurmat bilan qarashning asosiy bo‘g‘inidir. Ming yillar mobaynida shakllangan milliy qadriyatlarimiz hozirgi davrda yaratilgan madaniy-ma‘naviy boyliklar bilan qo‘shilib taraqqiyotimizni tezlatadi, g‘oyaviy va ma‘naviy poklanishni ta‘minlashga ko‘maklashadi.

Hozirgi kunda yurtimizda odat tusiga kirgan milliy liboslar kiyish chellenjini ham yurtimizdagi yosh avlod ongida tug‘ilgan yurtidan faxrlanish, Vatanimni sevish kabi

tuyg‘ular shakllanishida muhim o‘rin egallamoqda. Bundan tashqari yurtimizda aholi o‘rtasida milliy qadriyatlar, urf-odatlar va bayramlarni targ‘ib qilish, bu an‘analarimizni kelgusi avlodlarga yetkazishga qaratilgan keng ko‘lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Bu borada turli xil festivallar, tadbirlar, tanlovlar va hokazolar muntazam o‘tkazilayotgani buning dalilidir.

Hozirgi globallashuv davrida zamonaviy texnika va texnologiyalar, internet olami va uyali aloqa vositalari kundalik hayotimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Masalan, hayotimizni internet olamisiz tasavvur qilish mushkul. Zamonning talabidan kelib chiqqan holda yoshlar tarbiyasining shakllanishida zamonaviy texnologiyalaridan foydalanish ham muhimdir. Bu borada biz zamonaviy texnologiyalarni hamda zamonaviy qarashlarning “O‘zbek mentaliteti” ga xos va mos bo‘lgan taraflarini qabul qilmog‘imiz lozim.

Bugungi kunda yurtimizda yoshlarning tarbiyasini shakllantirishda milliy qadriyat va an‘analarimiz bilan bir qatorda zamonaviy texnologiyalarda unumli foydalanilmoqda. Masalan, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo‘lgan bir qator videoroliklar, kinoseriallar ishlanib, yoshlar o‘rtasida iliq kutib olinmoqda. Yoshlar ishlari agentligi tomonidan yoshlarning til o‘rganishiga, ular o‘rtasida kitobxonlikni targ‘ib qilishga qaratilgan va ularning bo‘sh vaqtlarini unumli tashkil etishga xizmat qiluvchi “Mutolaa”, “Ibrat farzandlari“, “Qizlar akademiyasi”, “Uz chess ” kabi zamonaviy platformalar yaratilgan bo‘lib, bu dasturlar yoshlar tarbiyasining shakllanishida, sifatli ta‘lim olishida ahamiyatli yordamchi vazifasini o‘tamoqda.

Yurtimizda yaratilgan “Milliy meros” mobil ilovalari, virtual muzeylar, YouTube platformasidagi tarixiy va madaniy videolar yordamida yoshlar milliy qadriyatlar bilan tanishmoqda[4]. Bu ilovaga yurtimizda joylashgan tarixiy shaharlarimiz, bino va me‘moriy obidalarimiz kiritilgan.

Bundan tashqari, bugungi kunda Yoshlar ishlari agentligi, “Ma‘naviyat va ma‘rifat” markazi, "Mahalla fondi" kabi tashkilotlar tomonidan ko‘plab loyihalar amalga oshirilmoqda. Jumladan, "Raqamli ma‘naviyat" platformasi orqali yoshlar uchun milliy g‘oyaga asoslangan onlayn kurslar, darsliklar va videoroliklar taqdim etilmoqda. Bu kurslarda milliy g‘oyamizning kelib chiqishi, uning elementlari va

shakllari, milliy bayramlarimiz, urf-odat, an‘analarimiz sodda va tushunarli tilda joylashtirilgan. Shuningdek, blogerlar, kontent yaratuvchilar ham bu jarayonning faol ishtirokchisiga aylanishmoqda. Ular TikTok, Instagram, YouTube kabi platformalarda o‘zbek tilida, milliy ruhda yaratilgan, ijobiy g‘oyalarni targ‘ib qiluvchi kontentlar orqali yoshlar ongiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatmoqda.

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, yoshlar tarbiyasida milliy qadriyatlar va zamonaviy texnologiyalarni uyg‘unlashtirish davrning talabidir. Har ikki jihatning ham yosh avlodni har tomonlama barkamol qilib tarbiyalashdagi o‘rni beqiyosdir. Milliy an‘analarimiz, urf-odat hamda qadriyatlarimizni o‘rganish, asrab-avaylash bilan birga, zamonaviy texnologiyalardan oqilona foydalanish orqali har tomonlama yetuk, intellektual salohiyatli, ma‘naviy dunyosi boy bo‘lgan yosh avlodni shakllantira olamiz.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. " Xalq so‘zi" 2018 yil 28 dekabr.
2. Islom Karimov. "Yuksak ma‘naviyat — yengilmas kuch". — T.: "Ma‘naviyat" 2008.
3. Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.
4. A.Rasulov "Zamonaviy texnologiyalar va yoshlar tarbiyasi". — "Ma‘naviyat" jurnali.